

Anexo 3. Posibilidades de colaboración en investigaciones sobre conejos y mixomatosis para las unidades con presencia de conejos.

Región	Unidad	Interés en colaborar	Mesa lavable	Refrigerador	Cámaras-trampa	Número de cámaras-trampa
Coquimbo	Parque Nacional Bosque Fray Jorge	Si		Si	Si	30
	Reserva Nacional Las Chinchillas	Si	Si		Si	4
	Reserva Nacional Pingüino de Humboldt	Si				
Valparaíso	Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández	Si			Si	23
	Parque Nacional La Campana	Si			Si	25
	Reserva Nacional El Yali	Si				
	Reserva Nacional Lago Peñuelas	Si	Si	Si	Si	2
	Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral	Si				
Metropolitana	Parque Nacional Río Clarillo	Si		Si	Si	30
Libertador General Bernardo O'Higgins	Reserva Nacional Río de los Cipreses	Si	Si	Si	Si	30
	Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha	Si				
Maule	Parque Nacional Radal Siete Tazas	Si			Si	60
	Reserva Nacional Altos de Lircay	Si			Si	30
	Reserva Nacional Federico Albert	Si			Si	N.D.
	Reserva Nacional Laguna Torca	Si				
	Reserva Nacional Los Bellotos del Melado	Si		Si		
	Reserva Nacional Los Queules	Si				
	Reserva Nacional Los Ruiles	Si				
Ñuble	Reserva Nacional Ñuble	Si			Si	30
Biobío	Parque Nacional Laguna del Laja	Si				
	Reserva Nacional Altos de Pemehue				Si	2
	Reserva Nacional Nonguen	Si		Si	Si	30

	Reserva Nacional Ralco	Si				
Araucanía	Monumento Natural Cerro Ñielol					
	Monumento Natural Contulmo	Si				
	Parque Nacional Conguillio	Si				
	Parque Nacional Huerquehue	Si			Si	30
	Parque Nacional Nahuelbuta	Si	Si			
	Parque Nacional Tolhuaca	Si				
	Parque Nacional Villarrica	Si				
	Reserva Nacional Alto Biobío	Si				
	Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas	Si			Si	30
	Reserva Nacional Malleco	Si		Si		
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	Parque Nacional Queulat	Si			Si	5
Magallanes y la Antártica Chilena	Monumento Natural Cueva del Milodón	Si				
	Parque Nacional Pali Aike					
	Reserva Nacional Laguna Parrillar				Si	10
	Reserva Nacional Magallanes	Si			Si	16
Totales		34	4	7	18	387